

استصناع (ایک تحقیقی جائزہ فقہ حنفی کے تناظر میں)

ISTISNA (A RESEARCH STUDY IN THE CONTEXT OF THE HANAFI SCHOOL OF THOUGHT)

Muhammad Faizan Khan

Ph.D. Research Scholar, Department of Usooluddin, University of Karachi.

Mufti Sanaullah

Assistant Professor, BUIITEMS, Quetta.

ABSTRACT

Istisna is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the Customer upon completion. The legitimacy of Istisna is based on customary among people (تعامل). Istisna is the second exception to the rules of existence of subject matter at the time of sale as existence of subject matter is not necessary in Istisna Contract. It is necessary for the validity of Istisna that the price is fixed with the consent of the parties and that the necessary specification of the required items is fully settled between them. The Istisna price can either be paid in advance, or in installments or at the time of delivery of goods. The subject matter is always a thing, which needs to be manufactured or constructed. Anything that doesn't go through manufacturing or construction process can't become the subject matter of Istisna. It is not permissible that the subject matter of an Istisna contract be a particularly identified capital asset. This is because Istisna is a sale contract applicable to items that are known by specification, not by designation. This article deliberates about the important contents and features of Istisna as a contract of sale according to Hanafi school of thought.

Keywords: Istisna, Sana'a, Mustasna, Hanafi school of thought.

کلیدی الفاظ: استصناع، صانع، مستضع، فقہ حنفی، اجل، تعامل

ہر انسان کی ضرورت دوسرے انسان سے مختلف اور الگ نوعیت کی ہوا کرتی ہے، اور ہر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت کم سے کم خرچ میں بخوبی پوری ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں موجود تمام اشیاء یا تو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتیں، یا پھر وہ اس چیز پر اتنا خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اسکے علاوہ کئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اس چیز کو خریدنے پر تیار نہیں ہوتا، لہذا اس قسم کی صورت حال میں ہر انسان کو استصناع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج کسی فٹ پاتھر پر بیٹھ کر جو تانبانے والے موچی سے لیکر صرافہ مارکیٹ کے کنگ تک تمام تجارت کا استصناع سے پلا پڑتا ہے۔ بہت ساری مارکیٹس ایسی بھی ہیں کہ ان کا قیام استصناع کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ اس وقت گلوبلائزیشن کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی استصناع کا کردار دوسرے معاملات سے کم نہیں۔ مزید یہ کہ دور حاضر میں اسلامی بینکاری تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت سارے صنعت کار اپنی ضرورت اسلامی بینک کے سامنے پیش

کرتے ہیں تو اسلامی بینک استنصاع کو بطور طریقہ تمویل (Mode of Finance) استعمال کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ استنصاع اس وقت لوکل اور انٹرنیشنل دونوں مارکیٹس کے کثیر الاستعمال عقد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ استنصاع ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعہ کوئی انسان اپنی ضرورت کے عین مطابق چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے عقود خصوصاً سلم کی موجودگی میں استنصاع کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہو گا کہ دوسرے تمام عقود میں بیع کا پہلے سے تیار ہونا یا کم از کم مارکیٹ میں موجود ہونا (جیسا کہ سلم میں) ضروری ہے۔ اور پہلے سے تیار شدہ چیز کا ضرورت کے عین مطابق ہونا اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سلم کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ اکثر ان کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، مثلاً ٹمن (price) کی فوری ادائیگی، جبکہ استنصاع میں ادائیگی متفقہ طور پر کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے۔ لہذا استنصاع کی اپنی ایک ضرورت اور اہمیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

تعارف (Introduction)

لغوی واصطلاحی تحقیق (Literally & Terminal meanings)

استنصاع کا شمار ان عقود میں ہوتا ہے جن میں چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے۔ استنصاع کا مطلب ہے کسی کارگر (Manufacturer) کو یہ آرڈر دینا کہ وہ مطلوبہ چیز بنا کر دے۔ اگر کارگر اپنا خام مال لگا کر مطلوبہ چیز بنانے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو استنصاع کا عمل وجود میں آ جاتا ہے۔

لغوی تحقیق (Literally)

استنصاع کا لفظی مطلب ہے صنعت (Manufacturing) کا مطالبہ کرنا۔ یعنی کسی بھی Manufacturer

سے اس کے کام کا مطالبہ کرنا۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے فتاویٰ شامیہ میں لکھا ہے:

"(هو لغة طلب الصناعة) أي أن يطلب من الصانع العمل."

"استنصاع کا لغوی مطلب ہے صنعت کا مطالبہ کرنا یعنی کارگر سے عمل کا مطالبہ کرنا۔"

اس طرح کنزالدقائق کی شرح بحر الرائق میں ہے:

"وأما الاستنصاع فالكلام فيه في مواضع الأول في معناه لغة

فهو طلب الصناعة."

"استنصاع کے بارے میں کئی اعتبار سے بات ہوگی، سب سے پہلے لغوی معنی تو وہ ہے

صنعت کا مطالبہ۔"

لفظ طلب صنعت عام ہے جس میں ہر قسم کا مطالبہ شامل ہے چاہے وہ استصناع کے تحت ہو یا اجارہ کے، ہبہ کے تحت ہو یا ویسے تعاون کے تحت غرض ہر قسم کے عمل کا مطالبہ اس میں شامل ہے۔ چنانچہ کاسب البدان اپنے رسالے "عقد الاستصناع" میں فرماتے ہیں:

"وطلب الصنعة سواء كان على صورة الاستصناع الذي هو محل بحثنا على وجه مخصوص. . أم عن طريق الإجارة، أو التعاون، أو الهبة، أو الهدية."

البدتہ لفظ صنعت میں تجارت اور زراعت شامل نہیں اس لیے استصناع کے لفظی معنی سے بات اس حد تک تو واضح ہو رہی ہے کہ ایسا معاملہ جس میں بناوٹ کی ضرورت پیش آتی ہو لیکن اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ ہم استصناع کی کوئی ایسی جامع مانع تعریف تک پہنچیں جو استصناع کو دوسرے تمام عقود سے ممتاز اور واضح کر دے چنانچہ فقہاء اسلام نے استصناع کے اس عام معنی کو کچھ خاص قیود کے ساتھ مقید کر کے اسے ایک خاص صورت حال تک محدود کر دیا ہے۔ عام زبان میں اسے اصطلاحی تعریف کہیں گے۔

اصطلاحی تعریف (Terminal meanings)

فقہائے کرام کی استصناع کے بارے میں رائے انتہائی زیادہ مختلف رہی ہے کوئی اسے سلم میں شمار کرتا ہے تو کوئی اس کے عدم جواز کا قائل ہے صرف احناف اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک جواز کا قول اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام فقہاء نے استصناع کی اصطلاحی تعریف اپنے انداز میں بیان کی ہے، لیکن اکثر نے اپنی تعریف میں مثال کو شامل کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

چنانچہ مجلس الاحکام العدلیہ میں استصناع کو یوں بیان کیا گیا ہے:

"إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا."
"اگر کوئی شخص کسی کارگر سے کہے: میرے لیے فلاں چیز اتنے میں بناؤ اور کارگر اس بات کو قبول بھی کر لے تو استصناع منعقد ہو جاتا ہے۔"

استصناع کی بحث شروع کرتے وقت علامہ شامی نے انتہائی جامع اور مانع تعریف بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

"وأما شرعا: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص."

"Manufacturer" سے کسی خاص چیز میں خاص انداز سے کام کرنے کا مطالبہ کرنے کو استصناع کہتے ہیں۔"

مشروعیت

اگر شریعت کے احکامات میں غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات کی اجازت بھی دی گئی ہے جن میں معاملات کے جواز کی عام شرائط موجود نہ تھیں، انسان کو حرج سے بچانے اور معاملات کو آسانی کے ساتھ انجام دینے کی خاطر ان کی اجازت دے دی گئی حالانکہ اصول کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ معاملات باطل ہوتے۔ استصناع بھی انہیں عقود میں سے ایک ہے۔ استصناع میں ایک معدوم چیز کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک عام اصول ہے کہ معدوم کی بیع باطل ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے غور کرنے پر جب یہ محسوس کیا کہ استصناع کے تحت جس چیز کا معاملہ کیا جاتا ہے مستقبل میں اس کا وجود تقریباً یقینی ہوتا ہے تو احناف نے اس عقد کی اجازت دے دی۔ چنانچہ احناف کے نزدیک استصناع ایک مشروع اور جائز عقد ہے۔ بعض کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ احناف اس کے دلیل میں ایک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور حدیث منبر اور دوسری شمال الترمذی کی حدیث خاتم کو پیش کرتے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو دونوں احادیث مبارکہ سے مروجہ استصناع کے جواز پر دلیل قائم کرنا درست معلوم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں احادیث عقد استصناع کے جواز پر صریح نہیں البتہ اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ چیزیں بنوانے کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس عقد کے تحت یہ چیزیں بنوائی ہیں۔ ممکن ہے اجارہ کا عقد کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چیزیں آپ ﷺ کو ہدیہ ملی ہوں۔ کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پہلے اس خاتون نے آپ ﷺ کو یہ پیش کش کی تھی کہ میرا ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ کے لیے کچھ بنوانا چاہتی ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسا ہے تو پھر میرے لیے ممبر بناؤ۔

ان احادیث کو مختلف طرق اور شروحات میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عقد معاوضہ نہیں تھا بلکہ ہبہ (gift) وغیرہ کی صورت تھی اگر کسی طرح سے عقد معاوضہ ہونے کا اشارہ بھی ملے تو بھی مروجہ استصناع کے لیے ان احادیث کو دلیل جواز کے طور پر پیش کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا احادیث میں مروجہ استصناع کا احتمال بھی موجود ہے جس سے معدوم چیز پر بطور استصناع معاملہ کرنے میں تھوڑی مانوسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ استصناع کے باب میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ اپنی کتاب فقہ البیوع میں بھی یہی فرماتے ہیں:

"ویستأنس لجواز الاستصناع بما صح عن رسول الله ﷺ انه

استصنع ممبراً۔"

استیناس کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی ان احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرنا کافی نہیں البتہ کچھ

تائید حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ احادیث مروّجہ استنصاع پر صریح نہیں۔ لہذا اس ساری تفصیل کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ احناف استنصاع کے جواز کے لیے ان احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، درست معلوم نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ احناف کا اصل مسئلہ تعامل ہے۔

چنانچہ علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

"ہم نے یہاں لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا، ایسا تعامل جسے بغیر کسی کے نکیر کے لوگوں نے آپ ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک معمول بنا رکھا ہے۔ اور لوگوں کا ایسا تعامل جس پر نکیر نہ پائی جائے (شرعی احکامات کے ثبوت کے) اصولوں میں سے ایک اصول ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے (ما راہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن) اور رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی (لا تجتمع امتی علی ضلالة) اور یہ معاملہ (استنصاع) اجرت پر حمام میں داخل ہونے کی طرح ہے۔"

اسی طرح شرح الوقایہ میں امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اور ابو حنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ استنصاع سلم کو متحمل ہے، تو اسے سلم پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سلم کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، جبکہ استنصاع صرف تعامل ثابت ہے۔"

امام ابو حنیفہؒ کے اس قول میں ایک تو ہماری اس بات کو تائید ملتی ہے کہ استنصاع کا ثبوت سنت سے نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث ممبر اور خاتم استنصاع کے جواز پر دال نہیں، اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استنصاع کا ثبوت تعامل سے ہے۔ المبسوط، البناہ، فتح القدیر، رد المحتار، الموسوعة الفقہیة الكويتیة اور تکملة فتح الملہم میں بھی یہ مذکور ہے کہ استنصاع کا ثبوت تعامل کی وجہ سے ہے۔

مذہب اربعہ اور استنصاع

عقد استنصاع کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہاء کرام کی آراء مختلف ہیں بعض جواز کے قائل ہیں اور بعض بطور

استنصاع عدم جواز کے قائل ہیں البتہ سلم کے تحت اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن سلم کی شرائط کو لازم قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ استنصاع سے متعلق جتنا بھی اختلاف ہے وہ اس کے بطور ایک عقد ہونے کے ہے نہ کہ وعدہ ہونے کے چنانچہ اگر اسے وعدہ مان لیا جائے تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔

امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام زفرؒ کا مذہب

امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور احناف میں سے امام زفرؒ کا موقف یہ ہے کہ استنصاع کی اس معروف صورت کے بحیثیت مستقل عقد عدم جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام ابن الہمام فرماتے ہیں:

"(قوله وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل جاز استحصاناً).
والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي، إذ لا يمكن
إجارة لأنه استتجار على العمل في ملك الأجير، وذلك لا
يجوز."

" (اور اگر ان اشیاء میں مدت طے کیے بغیر استنصاع کرے تو استحساناً جائز ہے) اور
قیاس یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو اور یہی قول ہے زفرؒ اور شافعیؒ کا، کیونکہ اس طرح اجارہ ممکن
نہیں کیونکہ یہ اجیر کے ملک کے اندر اجارہ ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں۔"

امام احمد بن حنبلؒ کا مذہب

امام احمد بن حنبلؒ استنصاع کے جواز کے قائل ہیں، ان کا مذہب اس باب میں احناف کے رائج مذہب سے ملتا جلتا ہے اس لیے ان کے مذہب کی وہی تفصیل ہوگی جو احناف کے رائج مذہب کے بارے میں بیان کی جائے گی۔
امام ابو حنیفہؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک استنصاع کا حکم

امام ابو حنیفہؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک استنصاع جائز ہے۔ اگرچہ قیاس یہ ہے کہ استنصاع جائز نہ ہو، کیونکہ اس میں معدوم کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، جواز تفصیل مشروعیت کے عنوان کے تحت گزر چکی ہے۔ واضح رہے کہ آئندہ عنوانات کی تفصیل فقہ حنفی کے مطابق ہے۔

ارکان استنصاع (Essentials)

استنصاع کے ارکان تین ہیں: عاقدین، محل اور صیغہ۔ رہا صیغہ یا ایجاب و قبول تو اس سے مراد ہر چیز جو جانبین (فروخت کنندہ اور خریدار) کی رضامندی پر دلالت کرے مثلاً: میرے لیے یہ چیز بناؤ، اور اس جیسی عبارت لفظاً یا کتابتاً۔
اسی بات کو بحث عقد الاستنصاع لأبو زید میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کی گیا ہے، فرماتے ہیں سلم کی طرح

استمناع کے ارکان بھی چھ ہیں:

۱۔ صانع (بنانے والا کاریگر، Manufacturer/ Seller)

۲۔ مستمنع (خریدار یعنی چیز بنوانے والا، Buyer/Purchaser)

۳۔ محل (جو چیز بنوائی جا رہی ہے، Subject Matter)

۴۔ ثمن (طے شدہ قیمت، Price)

۵۔ رایجاب (پیشکش، Offer)

۶۔ قبول (پیشکش قبول کرنا، Acceptance)

پھر یہ فرمایا کہ دراصل یہ وہی تین چیزیں ہیں جن کو اوپر موسوعہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے دو سے مراد عاقدین تیسرے اور چوتھے سے مراد محل ہے اور آخری دو سے مراد صیغہ ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ اس وقت سامنے آئیگا جب کسی ایسے رکن میں نقص واقع ہو جو احناف کے نزدیک رکن کے زمرے میں داخل نہیں۔ ایسی صورت حال میں احناف کے ہاں حکم اور ہوگا اور دیگر فقہاء کے نزدیک اور ہوگا۔

عقد استمناع کی شرائط (Conditions)

عقد استمناع کی شرائط ذکر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ استمناع چونکہ بیع کی ایک خاص قسم ہے۔ اس لیے استمناع کی بعض شرائط تو وہی ہیں جو عام بیع کی ہیں جیسا کہ فریقین کا عاقل اور رضامند ہونا اور عام بیع کی بعض شرائط ایسی ہیں جو استمناع میں ضروری نہیں جیسا کہ بیع کا مملوک اور موجود ہونا وغیرہ۔ البتہ بعض شرائط استمناع کیلئے خاص ہیں جو عام بیع کیلئے ضروری نہیں:

1. مصنوعہ چیز جنس، نوع، مقدار اور صفات کے اعتبار سے ایسی معلوم ہو کہ نزاع (لڑائی جھگڑے) کا خطرہ نہ ہو۔ چونکہ استمناع میں چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کی خرید و فروخت کا معاملہ طے پاتا ہے اس لیے بیع کی صحیح تعیین کے لیے درجہ بالا امور کا معلوم ہونا ضروری ہے۔

2. استمناع صرف ان چیزوں میں درست ہے جن میں صنعت (manufacturing) پائی جائے۔ لہذا اتاج وغیرہ میں استمناع جائز نہیں۔

3. استمناع صرف ان چیزوں میں درست ہے جن میں استمناع کا تعامل پایا جائے۔

4. صانع خام مال (Raw material) اپنی طرف سے لگائے۔ اگر خام مال مستمنع کی طرف سے ہو تو معاملہ اجارہ میں

بدل جائے گا۔

5. اجل طے نہ ہو۔

استنصاع کی حقیقت

امام زفرؒ اور بعد کے چند فقہاء کے علاوہ احناف کے دیگر تمام فقہائے کرام استنصاع کے جواز کے قائل ہیں لیکن اس بات میں پھر اختلاف ہوا کہ حقیقت میں استنصاع کی حیثیت بیع کی ہے یا وعدہ بیع کی یا پھر اجارہ کی۔ چنانچہ بعض کے نزدیک استنصاع کی حیثیت محض ایک وعدہ ہی کی ہے کوئی مستقبل عقد نہیں۔ جبکہ بعض فرماتے ہیں: استنصاع ابتداءً تو اجارہ ہے اور انتہاءً بیع ہے، لیکن یہ بیع تسلیم سے پہلے ہوتی ہے نہ کہ تسلیم کے وقت اور دلیل میں وہ فرماتے ہیں: جب صالح فوت ہو جاتا ہے تو استنصاع باطل ہو جاتا ہے اور اس کے ترکے میں سے مصنوعہ چیز وصول نہیں کی جاتی، یہ بات امام محمدؒ نے کتاب البیوع میں ذکر کی ہے۔ مقابل اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اجارہ سے مشابہت کی وجہ سے ہے۔

اس بات پر بھی اشکال ہوا کہ اگر ابتداءً اجارہ ہے اور انتہاءً بیع ہے تو مستنصع کو اختیار دینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کیونکہ انتہاءً یعنی تسلیم کے وقت وہ چیز کو دیکھ چکا ہوتا ہے اس لیے اسے اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اسکا یہ جواب دیا گیا کہ شروع میں تو یہ اجارہ ہی ہوتا ہے لیکن تسلیم سے تھوڑی دیر پہلے بیع میں بدل جاتا ہے، یعنی مستنصع کے دیکھنے سے پہلے پہلے بیع منعقد ہو جاتی ہے لہذا اسے اختیار ہے گا۔ یہاں سے فقہائے کرام کا ایک اور موقف سامنے آتا ہے جس کے مطابق استنصاع میں اجارہ کا پہلو بھی نہیں پایا جاتا بلکہ یہ ایک مستقل بیع کا عقد ہے۔

فقہ حنفی میں قول فیصل

جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ استنصاع کی حقیقت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کوئی محض وعدہ شمار کرتا ہے اور کوئی اسے اجارہ اور بیع کا مرکب بنا رہا ہے اور کوئی ان سب پر اعتراض کرتے ہوئے صرف بیع تک ہی محدود کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صاحب الہدایہ اور علامہ ابن عابدین شامیؒ گارجان استنصاع کے بیع ہونے کی جانب ہے۔ علامہ شامیؒ نے استنصاع کا ذکر سلم کے فوراً بعد کیا اگر ان کے نزدیک استنصاع بیع نہ ہوتی تو وہ اس کو بیوعات میں ذکر نہ کرتے۔ اسی طرح اصحاب مجلۃ الأحکام العدلیۃ کی بھی استنصاع کے بارے میں یہی رائے ہے کہ استنصاع شروع سے بیع ہی ہے چنانچہ دفعہ نمبر ۳۸۸ میں بیان کرتے ہیں:

"(المادة 388) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي

الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع

استنصاعاً."

"جب کوئی شخص اہل صنعت میں سے کسی سے کہے: میرے لیے فلاں چیز اتنے قرش کی

بنادو اور صانع اس کی پیشکش قبول کر لے تو بطور استصناع بیع منعقد ہو جاتی ہے۔"

اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ راجح قول کے مطابق استصناع نہ ہی محض وعدہ ہے اور نہ ہی اجارہ بلکہ ابتداء ہی

سے بطور بیع عقد منعقد ہوتا ہے جس میں معدوم کو موجود تصور کیا جاتا ہے۔

استصناع میں معقود علیہ (subject matter) کا تعین

فقہائے احناف کا اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ استصناع کے معاملے میں اصل معقود علیہ (subject-

matter) کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس بارے میں دو طرح کے موقف سامنے آئے ہیں پہلا یہ کہ اصل معقود علیہ (subject-

matter) صانع (manufacturer) کا عمل ہوتا ہے اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ خریدار کا اصل مقصد اپنی مرضی کی بناوٹ

ہوتی ہے اور رہی بات صانع کی تو اس کا اس عقد کو قبول کرنا اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ نفع کمانا، اس کام میں مہارت

ہونا، اس کام کا بآسانی میسر ہونا وغیرہ۔ دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ استصناع میں خریدار کو اختیار و ریت حاصل ہوتا ہے اور اختیار و ریت

صرف عین کے بیچتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح استصناع میں اگر صانع (manufacturer) چیز خود نہ بنائے بلکہ کسی اور

سے بنا کر دے یا پہلے سے بنی ہوئی چیز لا کر دے دے تو بھی درست ہے۔ لہذا اصل بنوائی جانے والی چیز ہے اور عمل دوسرے درجے پر

ہے۔

فتاویٰ الہندیہ میں دوسرے مقف کو ترجیح دی گئی ہے، فرماتے ہیں:

"استصناع میں بیع بنوائی جانے والی چیز ہے نہ کہ بنانے والے کا عمل چنانچہ اگر وہ

مستضعف کے لیے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا موزہ لے کر آئے یا عقد استصناع سے پہلے کسی اور

کے ہاتھ کا بنایا ہوا لائے اور وہ اسے قبول کر لے تو یہ صحیح ہوگا۔"

ایک تو درجہ بالا عبارات سے یہ واضح ہوا کہ مصنوعہ چیز ہی اصل معقود علیہ ہے دوسرا یہ کہ استصناع کے آٹھ پہلو اس بات پر دلالت

کرتے ہیں:

1. امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور احناف کا اختلاف ہے ہی اسی بات پر کہ وہ استصناع کے بطور بیع عین کے اس کے جواز کے قائل نہیں

ورنہ بیع العمل (بطور اجارہ) اس میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے۔

2. استصناع کے ابتداء ہی سے بطور بیع منعقد ہونا۔ اگر عمل کو معقود علیہ تسلیم کیا جائے تو عقد کی حقیقت (نیچر) بیع سے نکل کر

اجارہ میں داخل ہو جاتی ہے۔

3. استنصاع میں خام مال کے صانع کی طرف سے ہونے کی شرط کا ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل معقود علیہ عین ہے ورنہ یہ اجارہ بن جائے گا۔

4. استنصاع کے بارے میں تمام فقہاء کا یہ موقف ہے کہ یہ معدوم کی بیع ہے اسی وجہ سے استنصاع کو خلاف قیاس کہا جاتا ہے اور یہ خلاف قیاس ہونا عین کی بیع کے اعتبار سے ہے نہ کہ منافع کی بیع ہونے کی اعتبار سے۔

5. اگر حوالے سے پہلے پہلے مصنوعہ چیز ہلاک ہو جائے یا کسی اور وجہ سے عقد ختم ہو جائے تو صانع کو اس کے عمل کے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر اصل معقود علیہ عمل ہوتا تو اس صورت میں بقدر عمل عوض ملنا ضروری ہوتا۔

6. طرفین کے مذہب کے مطابق استنصاع میں خریدار کو اختیار رؤیت حاصل ہوتا ہے۔ اختیار رؤیت عین میں ثابت ہوتا ہے نہ کہ عمل میں۔

7. استنصاع میں اگر صانع (manufacturer) چیز خود نہ بنائے بلکہ کسی اور سے بنا کر دے یا پہلے سے بنی ہوئی چیز لا کر دے تو بھی درست ہے۔

8. آرڈر دینے والے کے دیکھنے سے پہلے پہلے صانع بنائی ہوئی چیز کو فروخت کر سکتا ہے۔ اگر اصل عمل ہوتا تو عمل مکمل ہونے کے بعد اس چیز کسی اور کو فروخت کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔

استنصاع میں اجل طے کرنا (Delivery time)

موضوع سے متعلق فقہی کتب کے تفصیلی مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ استنصاع میں اجل کی مندرجہ ذیل

صورتیں اور احکامات ہو سکتے ہیں۔

(1) اگر اجل کی شرط مستصنع کی طرف سے ہو تو (ہر حال میں استتجال کے لیے ہوگی، اور) عقد استنصاع کار ہے گا۔

(2) اگر اجل صانع کی طرف سے ہو، اور استنصاع کا تعامل نہ پایا جاتا ہو تو (استتھال کے لیے ہوگی اور) عقد سلم میں تبدیل ہو جائے گا۔

(3) اگر اجل صانع کی طرف سے ہو، اور استنصاع کا تعامل پایا جاتا ہو لیکن ایک ماہ سے کم ہو تو (بھی استتجال کے لیے ہوگی۔ اور) عقد استنصاع کار ہے گا۔

(4) اگر اجل صانع کی طرف سے ہو، استنصاع کا تعامل پایا جاتا ہو، ایک ماہ سے زیادہ ہو اور مقصد نقدر قم سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو (اجل استتھال کے لیے ہوگی اور) عقد سلم میں تبدیل ہو جائے گا۔

(5) اگر اجل صانع کی طرف سے ہو، استنصاع کا تعامل پایا جاتا ہو، ایک ماہ سے زیادہ ہو مگر مقصد نقدر قم سے فائدہ حاصل کرنا نہ

ہو بلکہ چیز کو معینہ مواصفات کے عین مطابق بنانے کے لیے وقت میں گنجائش حاصل کرنا اصل مقصود ہو (تو اس صورت میں اجل استعجال کے لیے ہوگی اور) عقد استنناع کا ہی رہے گا، اگرچہ ایک ماہ سے زیادہ ہو۔
(واضح رہے کہ مجلہ الاحکام کے مطابق آخری دو صورتوں میں استنناع ہی رہے گا)

استنناع میں تعامل (customary among people) کا تحقق

استنناع کا جواز خلاف قیاس تعامل کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز میں تعامل ہے اس میں استنناع کا جواز خلاف قیاس ثابت ہوا۔ اس لیے استنناع کے جواز کے لیے تعامل کا ہونا ضروری ہے۔

اس باب میں عرف حادث (جدید) ایسے ہی معتبر ہے جیسے کہ عرف قدیم۔ اور ہر زمانے میں اسی پر علماء کا عمل رہا ہے، کیونکہ جن چیزوں میں علماء نے استنناع کے جواز کی صراحت کی ہے جیسا کہ لوہے، سیسے، تانبے اور شیشے کے برتن، جانور کے لیے لوہے کی لگام، تلوار اور چھری کی دھار، تیر اور ہر قسم کا اسلحہ، طشتری اور صراحی وغیرہ ان میں سے ہر ایک میں صحابہؓ اور تابعینؓ کے دور سے تعامل ثابت نہیں، بلکہ ان میں آہستہ آہستہ تعامل بنتا گیا، اور علماء نے اپنے دور میں جس چیز میں بھی تعامل پایا اس میں جواز کا حکم لگایا، اسی وجہ سے اصحاب مجتہد نے بڑی بڑی فکٹریوں میں بننے والی توپوں اور بحری جہازوں میں استنناع کا ذکر کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ عہد صحابہؓ اور تابعینؓ میں موجود نہیں تھیں۔ اور اسی طرح آج کل علماء کی طرف سے بغیر کسی انکار کہ بڑی بڑی عمارتوں میں استنناع جاری ہو چکا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بعد میں وجود میں آنے والا تعامل بھی استنناع کے جواز میں معتبر ہے۔

اسی بناء پر جن چیزوں میں استنناع کا تعامل نہ ہونے کی وجہ سے عدم جواز صراحت کی گئی ہے جیسا کہ کپڑا، اگر ان میں استنناع کا تعامل شروع ہو جائے تو ان میں استنناع جائز ہونا چاہیے۔

چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ تعامل آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے، تو جو شخص کسی ایسی چیز میں سب سے پہلے استنناع کرے جس میں پہلے سے تعامل نہ ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ استنناع فاسد ہو اور اسی طرح اس کے بعد والا بھی۔ تو اس کے جواب میں علامہ اتاسیؒ فرماتے ہیں کہ بعض عقود فاسد اور ممنوع ہوتے ہیں لیکن واقع ہونے کے بعد صحیح کا حکم لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ عقد فاسد کے تحت خریدی گئی چیز قبضہ سے خریدار کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب تک عام تعامل نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے منع کیا جائے گا لیکن واقع ہونے کے بعد صحیح کے حکم میں ہوگا، یہاں تک کہ اس میں تعامل ثابت ہو جائے تو ممنوع بھی نہیں رہے گا۔ لہذا جس چیز میں تعامل قائم ہو جائے یا پہلے سے موجود ہو تو اس میں استنناع جائز ہوگا۔

فاسد (Voidable) استنناع کا حکم

استنناع کے بارے میں شروع میں ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ استنناع عقد بیع (Contract of Sale) ہے۔ لہذا

استنصاع کی شرائط میں سے کسی شرط کے نہ ہونے یا شرط فاسد کی وجہ سے عقد استنصاع فاسد ہو جائے گا اور فاسد ہونے کی صورت میں اس پر فاسد بیع کے احکامات ہی لاگو ہوں گے اور فاسد بیع کا حکم حسب ذیل ہے:

- (1) بیع فاسد دیناً اور قضاءً دونوں طرح سے واجب الرّد ہے۔
- (2) اگر کسی وجہ سے رّد ممکن نہ رہے تو اس عقد میں ہونے والا نفع صدقہ کرنا واجب ہے۔
- (3) قبضہ کرنے سے بیع خریدار کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔
- (4) اگر بائع نے ثمن کو استعمال کر لیا تو اسے آکل الحرام (حرام کھانے والا) شمار نہیں کیا جائے گا۔
- (5) اگر عقد مؤدی الی النزاع (لڑائی جھگڑے کا باعث) ہونے کی وجہ سے فاسد ہو اور عقد بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انجام تک پہنچ جائے تو فساد بھی ختم ہو جاتا ہے۔
- (6) فاسد بیع کرنے والا شرعاً گناہگار ہو گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ جانتے ہوئے کہ یہ عقد فاسد ہے پھر بھی ایسا اقدام کرے تو شرعاً گناہگار ہو گا۔

لزومیت استنصاع (Irrevocability)

اگرچہ شروع میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک استنصاع عقد بیع ہے اور اس پر بیع کے احکامات جاری ہونگے لیکن استنصاع کے لازم اور غیر لازم ہونے کے حوالے سے فقہائے احناف کے اقوال مختلف ہیں۔ جبکہ عقد بیع کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ لازم ہو۔ متاخرین احناف نے امام ابو یوسفؒ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے عقد استنصاع کو لازم عقد شمار کیا ہے۔ چنانچہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مادہ نمبر ۳۹۲ میں فرماتے ہیں:

"جب استنصاع منعقد ہو جائے؛ تو اس کے بعد عاقدین میں سے کسی کو بھی رجوع کا حق باقی نہیں رہتا؛ اور اگر مصنوعہ چیز بیان کردہ صفات کے مطابق نہ ہو تو مستصنع کو اختیار ہو گا۔"

مصنوعہ چیز کے احکام

اب تک کی ساری بحث کی روشنی میں عقد استنصاع کے اہم ترین رکن یعنی مصنوعہ چیز سے متعلق احکامات کا خلاصہ حسب ذیل

ہو گا:

- (1) یہ ضروری ہے کہ مصنوعہ چیز ان مواصفات کے عین مطابق ہو جن پر دونوں فریقین کی بات طے ہوئی تھی۔
- (2) پہلے سے بنی ہوئی معین چیز میں استنصاع نہیں ہو سکتا۔

(3) اگر عقد تو پہلے سے بنی ہوئی معین چیز پر نہیں ہوا۔ لیکن وقت آنے پر صانع نے پہلے سے بنی ہوئے چیز یا کسی اور کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز پیش کی تو یہ جائز ہوگا بشرطیکہ وہ عقد میں بیان کردہ مواصفات کے مطابق ہو۔

(4) مصنوعہ چیز تسلیم کروانے سے پہلے پہلے صانع کی ملکیت میں رہے گی، لہذا کسی اور کو بیچنے کی اجازت ہوگی بشرطیکہ اس بیچنے کے باوجود مستضع کو بروقت چیز تسلیم کروا سکے۔

(5) مصنوعہ چیز تسلیم کروانے سے پہلے پہلے صانع کے ضمان میں ہوگی، لہذا وہ اس سے متعلقہ نفع نقصان کا بھی ضامن ہوگا اور اس کی حفاظت وغیرہ کا بھی ذمہ دار ہوگا۔

(6) مستضع مصنوعہ چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے نہیں بیچ سکتا۔

(7) جس طرح مستضع کے قبضہ کرنے سے صانع بری ہوگا اسی طرح مستضع کے وکیل کے قبضہ کرنے اور تخلیہ سے بھی صانع بری ہو جائیگا۔

(8) اگر مصنوعہ چیز مواصفات کے مطابق نہ ہو تو مستضع کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے یا اسی حالت میں قبول کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق باہمی رضامندی سے قیمت میں کمی کر کے دوبارہ سے معاملہ طے کر لیں۔

(9) لیکن اگر مواصفات کے مطابق ہو تو مستضع کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

(10) اگر استصناع میں کوئی اجل طے کی گئی ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ چیز وقت آنے سے پہلے مستضع کے حوالے کی جائے بشرطیکہ مصنوعہ چیز مواصفات کے مطابق ہو۔

(11) اگر قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں مستضع قبول کرنے سے انکار کر دے، جبکہ صانع کی طرف سے تخلیہ پایا جا چکا ہو تو یہ چیز صانع کے پاس بطور امانت ہوگی اس کے بعد ہونے والے نقصان اور اخراجات کا ذمہ دار مستضع ہوگا لہذا یہ کہ صانع کی طرف سے تعدی پائی جائے۔

(12) یہ بھی جائز ہے کہ عقد استصناع میں اس بات کی تصریح کی جائے کہ اگر مستضع نے مقرر وقت تک چیز وصول نہیں کی جبکہ صانع کی طرف سے تخلیہ بھی پایا گیا ہو تو ایسی صورت میں صانع اس کی طرف سے وکیل بن کر وہ چیز فروخت کر سکے گا، چنانچہ اگر مقررہ قیمت سے زیادہ میں بک گئی تو اضافی رقم مستضع کی ہوگی اور اگر کم میں بکی تو مستضع سے کمی وصول کرے گا۔

استصناع میں قیمت کا حکم

استصناع کی مشابہت اگرچہ سلم سے بہت زیادہ قریب کی ہے لیکن اس کی ثمن کے احکام عام بیع سے ملتے جلتے ہیں:

- (1) ثمن بوقت عقد معلوم ہو۔
 - (2) استنناع میں سلم کی طرح ثمن کی فوری ادائیگی ضروری نہیں۔ فوری بھی کی جاسکتی ہے، بعد میں بھی اور قسطوں میں بھی۔
 - (3) اگر ثمن کی ادائیگی پہلے سے کر دی گئی ہو تو وہ صانع کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، لہذا وہ اس کو استعمال بھی کر سکے گا۔
 - (4) استنناع میں کسی چیز کی منفعت کو بھی ثمن کے طور پر طے کیا جاسکتا ہے۔
- مذکورہ تمام تفصیلات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود استنناع ایک ایسا عقد ہے جس کے ہر پہلو میں علمائے کرام کا فیصلہ کن قول موجود ہے جو استنناع کے استعمال کو آسان اور قابل عمل بنا دیتا ہے۔ لہذا استنناع کو عام مارکیٹ کے ساتھ ساتھ مالیاتی اداروں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات

ابن نجیم زین الدین بن ابراہیم بن محمد، ابن نجیم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق (16 / 442)

ابن عابدین، محمد امین بن عابدین بن عمر بن عبد العزیز: رد المحتار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (5 / 223)

البدران: للمحامي الدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران عقد الاستنناع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة.

الخلافة العثمانية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية (المادة 388)

ابن عابدین، محمد امین بن عابدین بن عمر بن عبد العزیز: رد المحتار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (5 / 223)

جمعة، علی جمعة محمد موسوعة فتاوى المعاملات المالية - ج 5؛ 100

الترمذی، محمد بن عیسی بن سؤرة بن موسی بن الضحاک، أبو عیسی الشماکلی المحدثیة (ص: 102)

عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی: فقہ البیوع، ادارة المعارف کراچی: ج 1؛ 58

سرخسی، ابو بکر محمد بن شمس الدین ابی سهل شمس الائمہ: المبسوط شرح الکافی (12 / 241)

شرح الوقایة (5 / 180)

ابن الھمام، فتح الکمال ابن الھمام، القدير شرح الھدایہ (16 / 23)

البنایة شرح الھدایة (8 / 189)

ابن عابدین، محمد امین بن عابدین بن عمر بن عبد العزیز: رد المحتار، حاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (6 / 59)

عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی: تلمذة فتح الملھم بشرح صحیح الإمام مسلم - المجلد الأول (ص: 395)

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (4 / 85)

سرخسی، ابو بکر محمد ابن شمس الدین ابی سهل شمس الائمہ: المبسوط شرح الکانی (12 / 241)

الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا شرح القواعد الفقهية ج: 1 ص: 211

ابن الھمام، فتح الکمال ابن الھمام، القدير شرح الھدایہ (7 / 114)

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (3 / 325)

أبو زيد، بحث عقد الاستصناع لأبو زيد (ص: 21)

أبو زيد، بحث عقد الاستصناع لأبو زيد (ص: 23)

الکاسانی، علاء الدین الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (5 / 3)

ابن عابدین، محمد امین بن عابدین بن عمر بن عبد العزیز: رد المحتار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (5 / 223)

الخليفة العثمانية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية (المادة 389)

آنڈی، علی حیدر خواجہ امین آنڈی درر الحکام فی شرح مجلة الأحكام دار الجلیل (1 / 422)

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (4 / 243)

مرغینانی، برهان الدین مرغینانی²: الہدایہ شرح بدایۃ المبتدی (3/ 145)

عالمگیر، محی الدین اورنگ زیب عالمگیر³: فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ ہندی: الباب الحادی والثلاثین من کتاب الإجارة.

المحیط البرہانی (14/ 285)

الخلافۃ العثمانیۃ، لجنۃ مکتوبۃ من عدۃ علماء وفقہاء فی الخلافۃ العثمانیۃ، مجلۃ الأحکام العدلیۃ (المادۃ 390)

عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی: فقہ البیوع، ادارۃ المعارف کراچی (1/ 600)

عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی: فقہ البیوع، ادارۃ المعارف کراچی (1/ 601)